

Новый Вестник экономического правосудия РФ 2015. №12

Обратная связь

Российский экономический университет имени... Обсудить Написать в блог Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИЯ ПРАВО И ЖИЗНЬ ПРАВО В МИРЕ ОТРАСЛИ ПРАВА СФЕРЫ ПРАКТИКИ

Профессия Юридическое образование

Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовлен учебник «Гражданское процессуальное право»

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог

Отрасль права: Гражданское право

18.12.2015 — 19:00

0

разрешить комментировать

редактировать

Удалить

Авторский коллектив преподавателей Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, под руководством заведующего кафедрой Гражданского права и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Рашада Афатовича Курбанова, подготовил новый учебник «Гражданское процессуальное право».

Партнёр рубрики

Гражданское право

Похожие материалы

18.12.2015 журнал...

Интервью с главным юристом медицинской группы компаний...

18.12.2015 ООО "Служба... Договор об оказании услуг по реализации турпродукта

18.12.2015 Редакция Закон.ру

Местное самоуправление с государственным интересом //...

18.12.2015 Марина Володина Адвокатская монополия в цифрах: юрист-инхаус vs адвокат (по...

18.12.2015 Сергей Гаврюшкин В деле пять судебных экспертиз. Еще пяток или уже...

Новые блоги

18.12.2015 журнал...

Интервью с главным юристом медицинской группы компаний...

18.12.2015 **ООО "Служба...**
Договор об оказании услуг по реализации турпродукта
0

18.12.2015 **Сергей Гаврюшкин**
Пять судебных экспертиз. Уже достаточно? 0

18.12.2015 **Сергей Гаврюшкин**
В деле пять судебных экспертиз. Еще пятюк или уже... 2

18.12.2015 **"ООО...**
Открытие филиала фирмы во Владивостоке 0

УДК 347.9
ББК 67.410
Г75

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Курбанов Р. А., Богданов Е. В., Гуреев В. А., Гушин В. З., Рузакова О. А., Скитович В. В., Сурков А. Н., Зульфугарзаде Т. Э., Свечникова Н. В., Шведкова О. В., Гурбанов Р. А., Дарькина М. М., Новицкая Л. Ю., Моисеев А. М., Беялова А. М., Александрия А. А.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Р. А. Курбанова, доктора юридических наук В. А. Гуреева.

Г75 Гражданское процессуальное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, В. А. Гуреева. — Москва : Проспект, 2016. — 400 с.

ISBN 978-5-392-20345-1

Настоящий учебник представляет собой издание, ориентированное на комплексное раскрытие вопросов гражданского процесса для целей освоения учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право России». Наряду с рассмотрением общих институтов гражданского процессуального права в учебнике предпринят анализ некоторых теоретических аспектов построения и функционирования норм о гражданском процессе, а также раскрываются особенности применения специальных институтов гражданского процесса.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата юридического профиля, а также может быть использован в качестве дополнительной литературы для лиц, обучающихся по программам специалитета и магистратуры. Учебник станет полезным для адвокатов, судей, сотрудников правоохранительных органов и других практикующих юристов, а также всех, кто интересуется вопросами гражданского процесса.

ПРОСПЕКТ

УДК 347.9
ББК 67.410

Учебное издание

Курбанов Рашад Афатович и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Учебник

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 12.11.2015. Формат 60×90 1/16.

Печ. л. 25,0. Тираж 200 экз. Заказ № 7118

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в АО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Типографистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru (499)270-73-59

ISBN 978-5-392-20345-1

Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

Авторы: [Курбанов Рашад Афатович](#), [Богданов Евгений Владимирович](#), [Гуреев Владимир Александрович](#), [Гушин Владимир Захарович](#), [Рузакова Ольга Александровна](#), [Скитович Виктор Викторович](#), [Сурков Александр Николаевич](#), [Зульфугарзаде Теймур Эльдарович](#), [Свечникова Наталья Викторовна](#), [Шведкова Ольга Владимировна](#), [Гурбанов Рамин Афад-оглы](#), [Дарькина Мария Михайловна](#), [Новицкая Людмила Юрьевна](#), [Моисеев Андрей Михайлович](#), [Беялова Асия Мидихатовна](#), [Александрия Асмик Амаяковна](#)

Год издания: 2016

Место издания: Москва : Проспект

Объем: 400 страниц (25,0 печатных листов)

ISBN: 978-5-392-20345-1

Тираж: 200 экз.

Учебник

DOI: [10.5281/zenodo.35495](https://doi.org/10.5281/zenodo.35495)

Настоящий учебник представляет собой издание, ориентированное на комплексное раскрытие вопросов гражданского процесса для целей освоения учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право России». Наряду с рассмотрением общих институтов гражданского процессуального права в учебнике предпринят анализ некоторых теоретических аспектов построения и функционирования норм о гражданском процессе, а также раскрываются особенности применения специальных институтов гражданского процесса.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата юридического профиля, а также может быть использован в качестве дополнительной литературы для лиц, обучающихся по программам специалитета и магистратуры. Учебник станет полезным для адвокатов, судей, сотрудников правоохранительных органов и других практикующих юристов, а

18.12.2015 Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовлен учебник «Гражданское процессуальное право» - Зак...
также всех, кто интересуется вопросами гражданского процесса.

Учебное издание

Курбанов Рашад Афатович и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО Учебник

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет» www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 12.11.2015.

Печ. л. 25,0.

Тираж 200 экз.

Заказ № 7118

ООО «Прспект»

Теги: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

3 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

INTERNATIONAL LEGAL FORUM SAINT PETERSBURG
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)
